

TRILHA DO CONHECIMENTO: COMPUTAÇÃO, ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COMO OS PIBIDIANOS NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA BEREZITH NASCIMENTO DA SILVA

Eduarda Gabrielle Moraes dos Santos¹; Eric dos Santos Vieira¹; Katarine Cabral de Souza¹; Jorge Mikael Coutinho Alves¹; Jessica Maria Nunes Sá¹; Giselly Nascimento da Silva¹; Tailana dos Santos Cortez¹; Sayuri Ferreira Osaki¹; Adrea Beatriz Araújo Reis¹; Genarde Macedo Trindade¹.

¹Licenciatura em Computação, Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara – CESTI/UEA, Itacoatiara–AM, Brasil.

O Subprojeto Computação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), vinculado ao CESIT/UEA, implementou na Escola Estadual Professora Berezith Nascimento da Silva, em Itacoatiara/AM, o projeto “Trilha do Conhecimento”, dirigido a turmas do 8º ano. A proposta integrou seis eixos, sendo: Introdução à Computação, Hardware e Software, Letramento Digital, Programação, Robótica e Inteligência Artificial. Organizados em sequência de oito semanas, com metodologias ativas, recursos acessíveis e alinhamento à BNCC Computação, especialmente à habilidade EF08CO04. O objetivo foi desenvolver pensamento computacional, criatividade, resolução de problemas e atitudes colaborativas, aproximando licenciandos da prática docente em contexto real. A metodologia combinou oficinas mediadas pelos pibidianos, atividades desplugadas e práticas com equipamentos disponíveis, registros de campo, rubricas de observação e avaliação formativa contínua. Participaram 30 estudantes, com forte adesão às trilhas de Programação, Robótica e IA. Os resultados evidenciaram protagonismo discente, melhora no raciocínio lógico, no planejamento de estratégias e na comunicação entre pares; observaram-se ainda ganhos no letramento digital e na apropriação crítica de tecnologias. Para os licenciandos, a experiência potencializou planejamento didático, mediação de conteúdos, gestão do tempo, adequação de linguagem e uso pedagógico de jogos, kits e softwares livres. Entre os desafios, destacaram-se a disponibilidade irregular de equipamentos e conectividade, bem como o tempo restrito para consolidar habilidades mais avançadas. Como encaminhamentos, propõem-se trilhas progressivas, ampliação do acervo de materiais, momentos de metacognição ao final de cada oficina e integração com componentes curriculares e projetos institucionais. Fotografias e relatos espontâneos corroboraram engajamento crescente e curiosidade investigativa. As atividades priorizaram acessibilidade, reaproveitamento de materiais e baixo custo, sem prejuízo de rigor conceitual. A iniciativa fortaleceu o vínculo universidade–escola–comunidade e mostrou potencial de replicação em outras séries e unidades da rede. Recomenda-se, para ciclos subsequentes, calendário semestral, rubricas refinadas para os pilares do pensamento computacional, formação continuada para docentes da escola, monitoramento de indicadores de aprendizagem e inclusão digital, além da articulação com feiras científicas locais para socialização dos resultados.

Palavras-chaves: Computação na Educação; Inteligência Artificial; Metodologias Ativas; Pensamento Computacional; PIBID.